

ШАХСДА ЎЗ-ЎЗИГА БЎЛГАН МУНОСАБАТНИ НАМОЁН БЎЛИШИ

Муродил Қаршибов

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7776724>

Замонавий психологияда инсоннинг ўз-ўзига бўлган муносабатини аниқлаш бўйича умумий бир ёндашув мавжуд эмас. Инсоннинг ўз-ўзига бўлган муносабатига бағишланган ишларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, унинг мазмунини таърифлаш учун қўлланиладиган психологик категориялар турличадир. Шу ўринда ўз-ўзига баҳо бериш, ўзини ўзи ҳурмат қилиш, ўзини ўзи қабул қилиш, ўз-ўзига эмоционал-қадриятли муносабат, ўз-ўзига ишониш, ўз-ўзидан қониқиш ҳисси ва бошқа тушунчаларни келтириш мумкин. Аниқ бир терминологиянинг мавжуд бўлмаганлиги туфайли кўплаб муаллифлар томонидан қўлланиладиган атамалар бир-биридан фарқланмайди, балки синонимлар сифатида ишлатилади.

“Ўз-ўзига бўлган муносабат” атамасини грузиялик психолог Н.И.Сарджвеладзе томонидан киритилган. Ўз-ўзига бўлган муносабат шахс хусусиятлари сифатида унинг ҳаётидаги мақсадлари ва фаолияти, қадриятли йўналишлари билан боғлиқ бўлиб, таълимнинг муҳим омили бўлиб хизмат қилади. Ўз-ўзига бўлган муносабат шахс хусусиятларининг бошқа томонлари, айниқса ирода билан боғлиқ. У шахснинг психологик хусусиятларининг яхлит тизимини намоён бўлиш шакллари, тузилишига таъсир кўрсатади. Ўзини ўзи паст даражада ҳурмат қилувчи инсон бу - тўлиқсизлик ҳиссига эга бўлган, ташқи таъсирларга берилувчан, бошқа инсонлар билан реал муносабатлари узилган кишилардир[2].

“Ўз-ўзига бўлган муносабат” шахснинг мазмунли ва динамик жиҳатларининг йиғиндиси ўзини ўзи эмоционал-қадриятларини қабул қилувчи ижтимоий фаолликнинг масъулиятли ва ташаббускор инсон деб қабул қилиши керак.

И.Г.Чеснова ўз-ўзига бўлган муносабатни ўзини ўзи англаш жараёнларига таъсирини ўрганиб, инсонлар бошқа одамларнинг баҳолаш жараёнида эмоционал омилларга таянишларини таъкидлайди, аммо инсонларнинг ўзи буни англамайдилар дейди. И.Г.Чеснова томонидан фанга “ўз-ўзига нисбатан эмоционал- қадриятли муносабат” тушунчаси киритилган.

Ўз-ўзига бўлган муносабат ўзини ўзи англашнинг аффектив компоненти сифатида шаклланиши икки даражада амалга оширилади. Ўз-ўзига бўлган эмоционал-қадриятли муносабатнинг биринчи даражасида инсон ўзини

ўзи бошқа одамлар билан таққослайди, иккинчи даражада ўз-ўзига бўлган муносабатнинг шаклланиши ички диалог орқали “Мен-мен” чегараси ичида солиштирилади. Ўзини ўзи англашнинг бундай етакчи шакли ўзини ўзи таҳлил қилиш ҳисобланади.

Психологияда ўз-ўзига бўлган муносабатнинг тузилиши борасида 2 та бирига қарама-қарши ёндашув мавжуд. Биринчисида инсоннинг ўз-ўзига бўлган муносабати бир томонлама тузилган психик тузилма деб қаралса, иккинчи ёндашувда мураккаб тузилма деб қаралади. Ўз-ўзига бўлган муносабатни бир томонлама тузилма деб қараш эмпирик жиҳатдан ўз тасдиғини топмаган. Айрим тадқиқотчилар бундай муносабатни “концептуал фонтом” деб таъкидлашади [2].

Шахснинг ўз-ўзига бўлган муносабатини бир томонлама тузилган психик тузилиш деб қаровчи ёндашувнинг назарий асосини танқидга учрашининг сабаби, фақат объект яъни “Мен”нинг ўзи мураккаб тузилма, аммо унинг ўз-ўзига бўлган муносабати эмас деб қаралишидир. Ўз-ўзига бўлган муносабатни кенгроқ очиб берувчи иккинчи ёндашувни семантик мазмунига кўра иккита тизимга ажратиш мумкин: “баҳоловчи” ва “эмоционал-қадриятли”. Ўз-ўзига бўлган муносабат баҳоловчи тизим деб қаралганда “ўзига нисбатан ҳурмат”, “компетентлик ҳисси”, “самарадорлик ҳисси” сифатида намоён бўлади. Эмоция сифатида эса ўз-ўзига бўлган муносабат “аутосимпатия”, “ўзини ўзи қадрлаш”, “ўзини ўзи қабул қилиш” шаклларида бўлади. Бу икки тизим биргаликда мураккаб тизимни ташкил этади [1].

Ўз-ўзига бўлган муносабатнинг психологик таҳлили мустақил объекти сифатида намоён бўлиши учун ўзини ўзи англаш жараёнининг икки жиҳати ўзи ҳақида билимга эга бўлиш жараёни ва ўзига бўлган муносабат орқали амалга оширилади.

Ўз-ўзига бўлган муносабат ва ташқи дунёга бўлган муносабат ўртасидаги фарқ фақатгина референтларда чегараланади: агар айрим ҳолларда муносабатлар референти ўзининг шахсий танаси ёки психоижтимоий ва шахсий хусусият акс эттирилса, бошқа ҳолларда ташқи дунёнинг объектлари ёки бошқа инсонлар акс эттирилади.

Ўз-ўзига бўлган муносабат 3 таркибий тузилишга эга. У ўз ичига когнитив, эмоционал ва конатив таркибий қисмларни олади. Когнитив таркибий қисм. Ташқи дунёдаги воқеа ва предметлар ҳақидаги ахборотни қайта ишлаш жараёнида инсоннинг барча билиш функциялари қатнашгани каби, ўзини ўзи англаш жараёнида ҳам қайсидир бир функцияларни ажратиб

бўлмайдди. Ўз-ўзига бўлган муносабатга билиш сифатида сезги, тафаккур, хотира, тасаввур, фикрлаш жараёнлари томонидан “хизмат кўрсатилади”. Шу тариқа когнитив таркибий қисм ўз ичига “ўзига баҳо беришни” олади. Эмоционал таркибий қисм. Бунда ўзига нисбатан эмоционал муносабат “ўз-ўзига бўлган муносабат” билан тенглаштирилмайди, балки яхлит тизим сифатида қаралади[2].

В.В.Столин ўзига бўлган муносабатнинг 3 эмоционал кўрсаткичини қуйидагиларга ажратади:-симпатия-антипатия; -хурмат- хурматсизлик; -яқинлик- узоқлашганлик. Бу кўрсаткичларнинг тузилиши инсоннинг бошқа одамларга нисбатан эмоционал-қадриятли муносабатини белгилаб беради.

Конатив таркибий қисм. Бу таркибий қисм ўз номига нисбатан ички ҳаракат ёки шундай ҳаракатларга тайёргарлик сифатида намоён бўлади. Ўз-ўзига бўлган муносабатда индивиднинг тавсифномаси акс эттирилади, у биологик, психологик ҳамда ижтимоий тузилишдан илдиз олади.

1.Биологик кўрсаткич ўз таркибига ташқи кўриниш ва анатомик хусусиятларга муносабат, ўзининг биомеханик ва функционал – физиологик имкониятларига нисбатан муносабатларни қамраб олади.

2. Психологик кўрсаткичларга эса сенсоратор хусусият ва инструментал имкониятларга муносабат, ўзининг интеллектуал хусусиятларига бўлган муносабат, ўзининг эмоционал қобилиятларига муносабат, ўзининг иродавий сифатлари ва ўз фаолиятларининг натижаларига бўлган муносабат, ўзига нисбатан қайтарилмас шахс сифатида қарашларни киритиш мумкин.

3.Ижтимоий кўрсаткичлар ўзининг ижтимоий статусига муносабат, бошқалар менга нисбатан қандай муносабатда, мендан нимани кутишади деган мурожаатдаги муносабат, ўзига маълум бир ижтимоий-ахлоқий меъёрлар ва қадриятларни ташувчиси сифатидаги муносабат.

Юқоридаги келтирилиб ўтилган барча кўрсаткичларни ўрганган ҳолда В.В.Столин томонидан ўз-ўзига бўлган муносабатнинг тузилиши борасида оригинал модель таклиф қилинган. Унга кўра, ўз-ўзига бўлган муносабатнинг асоси шахсий мен, ўзининг шахсий сифатлари, шахс томонидан ўзини ўзи реализациялаш эҳтиёжларини акс эттирувчи мотивларга нисбатан муносабатда ётар экан. В.В.Столин ва С.Р.Панталеев ўз-ўзига бўлган муносабатнинг макро тузилиши асосида қуйидаги кўрсаткичларни келтириб ўтишади [2]:

Ўзини ўзи ҳурмат қилиш - ижтимоий аспект, ўзига норматив баҳо бериш сифатида намоён бўлади. Бу ерда ўз-ўзига бўлган муносабат аниқ баҳоланади, ўзи ҳамда ҳаракатлари бошқалар билан солиштирилади ёки ички асос нима учун маълум бир ўз хулқидаги ҳаракатлари ижобий баҳоланади-ю, бошқалари эса аксинча деган фикр кузатилади. Аутосимпатия – субъектнинг ўзига нисбатан бўлган симпатия- ёқимсизлик ҳислари билан боғлиқ бўлган тасаввурлар. Ўзидан қониқмаслик- ўз мени билан келишмовчилик, ўзидан эмоционал қониқмаслик. Ўзига нисбатан қизиқиш ички дистанцияни, муносабат объектига субъектив яқинликларни акс эттиради [3].

Келтирилган фикрлардан кўринадики, шахснинг ўз-ўзига бўлган муносабати серқирра тушунчалар сирасига киради. Бу эса ўз навбатида ўз-ўзига бўлган муносабатни шаклланиши билан бирга унга ёндош бўлган жиҳатларни ҳам таҳлил қилиш имкониятига эга бўлади. Шунингдек, шахснинг ўз-ўзига бўлган муносабатларини самарали қарор топишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Обухова А.Ф. Возрастная психология: Учебник- М.: Высши образование, 2006.- 460с.
2. Пантлеев СР. Самоотношение как эмоционально-оценочная система. -М: МГУ, 1991.-256 с.
3. Столин В.В. Самосознание личности. -М.: МГУ, 1993. – 284 с.

